

ЖАНУБИЙ КОРЕЯ ВА СИНГАПУР ДАВЛАТЛАРИНИНГ РАХБАР ХОДИМЛАР БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРИЛИГИНИ БАҲОЛАШ ТАЖРИБАСИ

Исмоилов Сардорбек Одилжонович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги Андижон вилоят филиали бош инспектори

Аннотация: Мазкур мақолада ривожланган хорижий давлатларда давлат фуқаролик хизматидаги раҳбар ходимлар бошқарув фаолияти самарадорлигини баҳолашдаги амалга оширилаётган ислохотлар, илғор хорижий тажрибалар таҳлили, шунингдек, давлат фуқаролик хизматчилари тоифаланиши, раҳбар ходимлар бошқарув фаолиятини самарадорлигини баҳолашдаги методлар, самарадолик баҳолашнинг карьера моделига таъсири, жорий этилган рағбатлантириш чоралари тўғрисида маълумотлар ҳамда ўрганилган хорижий тажрибадан келиб чиқиб Ўзбекистонда раҳбар ходимлар бошқарув фаолиятини самарадорлигини баҳолаш юзасидан таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: давлат фуқаролик хизмати, бошқарув самарадорлигини баҳолаш, раҳбар ходимлар, хорижий тажриба

Аннотация: В данной статье рассмотрены реформы, проводимые в сфере управления эффективностью государственных служащих в развитых зарубежных странах, анализ передового зарубежного опыта, а также классификация государственных служащих, методы управления эффективностью, влияние оценки эффективности на карьерную модель, внедренные меры стимулирования и предложения по управленческой оценке деятельности руководителя государственной службы в Узбекистане на основе изученного зарубежного опыта.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, управленческая оценка, руководители, зарубежный опыт.

Abstract: This article discusses the reforms implemented in the field of performance management evaluation of civil servants in developed foreign countries, the analysis of advanced foreign experiences, as well as the classification of civil servants, methods for performance management, the impact of performance evaluation on the career model, incentive measures introduced and suggestions on the evaluation of senior civil service performance management in Uzbekistan based on the learned foreign experience.

Key words: public civil service, performance management evaluation, executives, foreign experience

Давлат фуқаролик хизматчилари самардорлигини ошириш барча ривожланаётган давлатларнинг ҳозирги кундаги муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Анъанавий тарздаги паст мотивация, ҳаракат ва натижа ўртасидаги ноаниқ алоқа ҳамда бошқарув фаолияти самардорлигини рағбатлантириш механизмлари такомиллаштирилмаганлиги бошқарув фаолияти самардорлигини қайта кўриб чиқишга тўртки бўлмоқда. Бунда эса давлат хизмати самардорлигини оширишда биринчи навбатда раҳбар ходимлар фаолиятини самарали ташкил этиш зарур ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида раҳбар ходимлар олдида ходимларни рағбатлантириш, ишга қизиқтириш ҳамда ташкилотларнинг стратегик мақсадлари сари йўналтириш каби вазифалари мавжудлигидан далолат беради.

Раҳбар ходимлар самардорлигига асосланган тизим бозор иқтисодиёти шароитидаги компаниялар ўртасида ривожланган бўлиб, давлат бошқаруви даражасида самардорлик ва натижадорликни таъминлайдиган илғор

бошқарув тажрибаларидан фойдаланиш замонавий менежментнинг NPM (New Public Management) мактаби вакиллари томонидан таклиф этилган.¹

Олиб борилган тадқиқотларга асосан, раҳбар ходимлар бошқарув фаолияти самарадорлигини баҳолаш бугунги куннинг муҳим масалаларидан бири ҳисобланади. Бунда ривожланган хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш, ўзимизга хос бўлган хорижий тажрибалар асосида таклифлар ишлаб чиқиш ва улардан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир. Қуйидаги ривожланган хорижий давлатлар мисолида Давлат фуқаролик хизмати Раҳбар ходимлар бошқарув фаолияти самарадорлигини баҳолаш хусусиятларини батафсил кўриб чиқамиз.

Жанубий Кореяда 2006 йилда юқори бўғин давлат фуқаролик хизматчиларига натижаларга йўналтирилган бошқарув тамойилларини жорий этиш бўйича ислохот амалга оширилган. Бунда асосан муддатли шартномаларга ўтилиб, самарадорликни баҳолаш ва самарадорлик натижаларининг иш ҳақида акс этиши йўлга қўйилган. Кореяда иш фаолиятини баҳолаш тизими биринчи навбатда энг муваффақиятли раҳбарларни аниқлашга қаратилган.²

Жанубий Кореяда давлат хизматчилари 9 даражага бўлинган. Вазир ўринбосарлари ва бош директорлар 1 ва 2-даражаларга мансуб бўлиб, юқори бўғин давлат хизматчилари ҳисобланадилар. Бўлим мудирлари 3 ва 4-даражага, директор ўринбосарлари 5-даражага ва умумий ходимлар 6-9-даражаларга тегишли.

1- даражадан 4-даражагача бўлган раҳбар ходимлар тегишли вазирлик билан самарадорлик шартномасини имзолайдилар. Шартномага асосан раҳбар

¹ Osborne, D. Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector / D. Osborne, T. Gaebler. N.Y., 1992. 420 б

² Pan Suk Kim (2007). Transforming Higher level Civil Service in a New Age: A Case Study of a New Senior Civil Service in Korea // Public Personnel Management. Vol. 36. No. 2. Summer 2007.)

ходимлар самарадорлиги бир йилда бир марта баҳоланади. 5-даражадан 9 - даражагача давлат фуқаролик хизматчилари самарадорлик баҳолаш тизими йўлга қўйилган бўлиб, бир йилда икки марта баҳоланади.

Бундан ташқари, Жанубий Кореяда самарадорликни баҳоловчи “360 даража” усули қўлланилади. Бунда нафақат бевосита раҳбарнинг, балки ҳамкасблар ва бўйсунувчиларнинг фикрини ҳам ҳисобга олишни ўз ичига олади. Ушбу усулдан фойдаланиш ходимларнинг иш фаолияти натижалари асосида иш ҳақи тайинланишини амалга оширишга бўлган ишончини оширишга ёрдам беради. “Қониқарли” даражасига эришган раҳбар ходимга мукофот тайинланади.

Сингапур ҳукумати давлат сектори самарадорлигини ошириш мақсадида давлат хизматини ислоҳ қилиш ишларини амалга ошириб келмоқда. Сингапур давлат хизмати 2015-2019-йилларда кетма-кет беш йил давомида дунё бўйлаб 209 та давлатлар ичида “ҳукумат самарадорлиги” бўйича биринчи ўринни эгаллади.³

Сингапур самарага асосан тўловнинг (САТ) дастлабки амалиётчиси бўлиб, давлат хизматчиларининг иш самарадорлигини рағбатлантириш учун 1988 йилда мослашувчан иш ҳақи тизимини ва 2002 йилда меҳнат унумдорлигини ошириш тизимини жорий қилди. Бундан ташқари, Сингапурда 1970 йилда давлат хизматчиларига қаратилган интизомий қонун ҳужжатлари қабул қилинган.

Барча кўриб чиқилган мамлакатларда самарадорлик бошқарув тизими мавжуд бўлиб, раҳбар ходимлар самарадорлигини бошқаришга катта эътибор берилганлигини кўриш мумкин. Шунингдек, кўплаб давлатларда бошқарув гуруҳига мансуб давлат фуқаролик хизматчилари 2 та бўғинга юқори ва ўрта

³ Sunny Lam, (2021), Monitoring of civil service performance in Singapore and South Korea, <https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/2021in11-monitoring-of-civil-service-performance-in-singapore-and-south-korea-20210526-e.pdf>

бўғинга бўлинган. Хусусан, Жанубий Кореяда юқори бўғин давлат фуқаролик хизматчилари учун баҳолаш мезонлари алоҳида ишлаб чиқилган.

Ходимларни баҳолаш 4 та категория асосида яъни "А" дан "Е" гача бўлган даражада баҳоланади. "D" ва "Е" 'энг паст кўрсаткичлар ҳисобланиб, уларга олти ой давомида ўз устида кўпроқ ишлаш учун имконият берилади. Белгиланган давр ичида ходим ўзгармаса у билан меҳнат шартномалари бекор қилиниб, ишдан бўшатилади. Агарда, ходимни рейтинги ўзгартириладиган бўлса, ушбу хужжатни 34 кишидан иборат бўлган комиссия тасдиқлаши лозим.

Ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси таҳлилларига асосан Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизматидаги раҳбар ходимлар бошқарув фаолияти самарадорлигини баҳолашда қуйидаги таклифлар тавсия этилади:

1. Давлат хизматчиларининг иш ҳақини иш натижаларига боғлиқ қилиш учун самарадорликка асосан тўлов тизимини жорий этиш;
2. Меҳнат шартномасида самарадорлик кўрсаткичларини белгилаш амалиётини жорий қилиш;
3. Иш самарадорлиги баҳолаш натижалари юқори бўлган ўрта бўғин давлат фуқаролик хизматчилари учун карьера модели бўйича кўтарилиш имкониятини яратиш;
4. Салоҳиятли кадрлар захирасига киритиладиган номзодлар рўйхатини шакллантириб боришда иш самарадорлик кўрсаткичи юқори бўлган давлат фуқаролик хизматчиларига кўпроқ устунлик бериш;

Фойдаланилган адабиётлар (Reference):

1. Osborne, D. Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector / D. Osborne, T. Gaebler. N.Y., 1992. 420 б
2. Pan Suk Kim (2007). Transforming Higher level Civil Service in a New Age: A Case Study of a New Senior Civil Service in Korea // Public Personnel Management. Vol. 36. № 2. Summer 2007.)
3. Sunny Lam, (2021), Monitoring of civil service performance in Singapore and South Korea, 9 б [Электрон манба] <https://www.legco.gov.hk/research->

publications/english/2021in11-monitoring-of-civil-service-performance-in-singapore-and-south-korea-20210526-e.pdf